

СРОКИ УБОРКИ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мустафулов Даврон Маматкулович

PhD, доцент, Ташкентский государственный аграрный университет

Тўраева Шириной Фуломжон қизи

Студент магистратуры, Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004188>

Введение

Среди однолетних кормовых культур суданская трава занимает одно из первых мест. Она возделывается почти во всех земледельческих районах. Такое широкое распространение культура получила благодаря ее высокой урожайности, хорошим кормовым достоинствам и биологическим свойствам. Суданская трава пригодна для использования на зеленую массу, для приготовления сена, сенажа, силоса, травяной муки, для получения зерна. Такое разностороннее применение сочетается с экологической пластичностью суданской травы, позволяющей выращивать ее почти на всех типах почв [1, 2, 3].

Однако несмотря на все отмеченные преимущества, площади посева суданской травы к настоящему времени незначительны и ее урожайность в Ташкентской области остается очень низкой. Основная причина — отсутствие адаптивных технологий ее возделывания.

Методика

В опыте изучали сорт суданской травы Бродская 2. Норма, сроки высева семян и технология обработки почвы суданской травы рекомендованы для сухостепной зоны Ташкентской област. По агрохимическим показателям пахотного слоя почва опытного участка характерна для 1-й зоны Ташкентской област. При проведении полевых опытов учеты, наблюдения за ростом и развитием и статистический анализ данных урожайности суданской травы проводили по общепринятым методикам [4, 5].

Результаты

Урожайность отражает и интегрирует действие всех факторов, оказывающих влияние на растение во время его развития, а ее величина всегда является результатом компромисса между продуктивностью и устойчивостью.

Как показывают данные исследований, продуктивность суданской травы зависит от сроков скашивания укосной массы. В проведенных исследованиях при уборке суданской травы перед выметыванием урожайность зеленой и сухой массы соответственно составила 63,17 и 13,68 ц/га.

Перенос сроков уборки на начало выметывания суданской травы обеспечил сбор зеленой массы на уровне 69,43 ц/га, а сухой массы — 15,59 ц/га (табл. 1).

При уборке укосной массы на сено в фазу цветения сбор зеленой и сухой массы суданской травы вырос соответственно до 79,25 и 19,66 ц/га. В данном варианте по сравнению с более ранними сроками уборки сбор зеленой и сухой массы был больше на 6,26–16,08 и 1,91– 5,98 ц/га. Он является наиболее оптимальным вариантом по продуктивности суданской травы.

Увеличение продуктивности суданской травы в фазу цветения связано с нарастанием листовой и вегетативной массы по сравнению с более ранними фазами вегетации.

На основании результатов химического анализа зеленой массы суданской травы и проведенных расчетов по выходу кормовых единиц, переваримого протеина и обменной энергии была произведена энерго-протеиновая оценка посевов.

По показателям сбора кормовых единиц, переваримого протеина продуктивность суданской травы в 1-м укосе была высокой при уборке на сено в фазу цветения (15,25 и 1,30 ц/га). Ниже выход кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га по сравнению с вариантом уборки в фазу цветения был в вариантах уборки суданской травы на сенаж в фазу начала выметывания и на зеленый корм — перед выметыванием (12,78 и 1,26 /га).

При уборке перед выметыванием продуктивность суданской травы по выходу кормовых единиц по сравнению с уборкой в фазах начала выметывания и цветения была ниже на 2,47–3,35 ц/га. При уборке перед выметыванием отмечен незначительный рост выхода переваримого протеина (1,27 ц/га) по сравнению с уборкой на сенаж в фазу начала выметывания (1,26 ц/га), что объясняется снижением переваримости протеина.

Сравнительно высокий уровень обеспеченности кормовых единиц протеином отмечен в варианте уборки суданской травы на зеленый корм

перед выметыванием (107 г). Этот показатель в других вариантах уборки на сено и сенаж снизился и составил 85–99 г соответственно.

На всех трех опытных участках сравнительно более высокая обменная энергия выявлена в варианте уборки суданской травы на сено в фазу цветения — 18,65 ГДж/га. Выход обменной энергии в вариантах уборки суданской травы в фазах перед выметыванием и начала выметывания был на уровне 14,18–15,57 ГДж/га.

В исследованиях проводили также оценку одновидовых посевов суданской травы по урожайности отавы.

Во 2-м укосе в связи с уменьшением периода вегетации высота растений суданской травы была ниже по сравнению с растениями 1-го укоса. Во 2-м укосе также сохранялась тенденция по росту, что отмечено в 1-м укосе. С продлением срока уборки отмечено снижение высоты растений от 37,5 см (начало выметывания) до 30,15 см (цветение).

Как показывают данные биометрических измерений, во 2-м укосе по сравнению с 1-м укосом отмечено снижение облиственности растений. При этом облиственность отавы также зависела от сроков скашивания суданской травы в 1-м укосе или от продолжительности межукосного периода. В опытах отмечено снижение облиственности от 45,5 до 25,5% при уборке суданской травы в 1-м укосе от фазы перед выметыванием до фазы цветения.

Во 2-м укосе отмечено увеличение кустистости суданской травы. Количество побегов отавы суданской травы в зависимости от сроков уборки в 1-м укосе составило 4,0–4,2 шт/растение. При этом больше кустистых растений установлено при ранней уборке суданской травы в 1-м укосе.

Сокращение межукосного периода от 35 до 27 суток также оказало влияние на сохранность растений суданской травы.

При уборке отавы (2-й укос) густота стояния растений составила по срокам уборки: 116 шт/м² (перед выметыванием), 108 шт/м² (начало выметывания) и 103 шт/м² (начало цветения).

При межукосном периоде 27 суток сохранность посевов составила 81,40%, при снижении межукосного периода до 30 дней сохранность была на уровне 75,79%. Наиболее низкая сохранность посевов — 72,28% отмечена при уборке суданской травы в 1-м укосе в фазу цветения (межукосный период 35 суток).

Во 2-м укосе по кормовым и энергетическим достоинствам преимущество имел также 1-й срок уборки 1-го укоса, т.е. уборка перед выметыванием суданской травы — 7,22 ц/га кормовых единиц, 0,66 ц/га переваримого протеина и 8,59 ГДж/га обменной энергии. Во 2-м укосе минимальный сбор кормовых единиц (4,58 ц/га), переваримого протеина (0,33 ц/га) и обменной энергии (5,45 ГДж/га) получен при 3-м сроке уборки 1-го укоса, т.е. в фазу цветения суданской травы на сено.

Промежуточное положение по энерго-протеиновой оценке занимает вариант уборки суданской травы в фазу начала выметывания суданской травы на сенаж. Здесь выход кормовых единиц с отавой суданской травы составил 6,33 ц/га, переваримого протеина — 0,49 ц/га при сборе обменной энергии 7,56 ГДж/га.

Как видно из исследований, в сумме за два укоса общая продуктивность одновидовых посевов суданской травы по сбору зеленой массы была примерно на одинаковом уровне: 99,18; 99,53 и 99,99 ц/га. Незначительная разница имела между сроками уборки по сбору сухого вещества и кормовых единиц. При этом наиболее высокий сбор сухой массы и кормовых единиц установлен при уборке суданской травы в фазу цветения — 24,93 и 19,83 ц/га.

Таблица 1.

Продуктивность суданской травы в зависимости от сроков скашивания, ц/га

Показатель	Сроки уборки укосной массы		
	перед выметыванием	в начале выметывания	цветение
Зеленая масса	63,17	69,43	79,25
Сухая масса	13,68	15,59	19,66

По выходу переваримого протеина преимущество имел срок укоса суданской травы в начале вегетации, т.е. перед выметыванием, что объясняется повышенным содержанием протеина и увеличением переваримости корма в более ранние фазы вегетации. По выходу обменной энергии отличие имеет вариант уборки суданской травы в фазу цветения. Здесь в сумме за два укоса собрано 24,10 ГДж/га обменной энергии, что по сравнению с остальными сроками уборки больше на 0,97 ГДж/га (начало выметывания) — 1,33 ГДж/га (перед выметыванием).

Выводы В засушливых условиях Ташкентской области суданская трава является одной из высокопродуктивных и технологически универсальных культур для производства зеленой массы, заготовки сена, сенажа и силоса. Продуктивность суданской травы зависит от сроков скашивания укосной массы. В 1-й зоне Ташкентской области наиболее эффективным сроком является уборка укосной массы в фазу цветения. В проведенных исследованиях при уборке суданской травы на сено в фазу цветения сбор зеленой и сухой массы суданской травы вырос соответственно до 79,25 и 19,66 ц/га. Исследованиями установлена наиболее высокая суммарная продуктивность агрофитоценозов суданской травы с учетом отавы (2 укос) при уборке в фазу цветения: сбор сухой массы и кормовых единиц — 24,93 и 19,83 ц/га.

Использованная литература:

1. Андреев Н.Г. Луговое и полевое кормопроизводство. — М., 1989. — С. 492–495.
2. Шатилов И.С. Суданская трава. — М.: Колос, 1981.
3. Nasiyev B.N., Tlepov A., Zhanatalapov N., Bekkaliev A., Yeleshev R. Studing agrophytocenoses of sudan grass in the dry steppe zone of West Kazakhstan // Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc. Vol. 20(2): 2018: 594-600
4. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. — М., 1987. — 197 с.
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. — М.: Агропромиздат, 1985. — 358 с.
6. Khalmuminova G. K. et al. Alternaria diseases of agricultural crops in Uzbekistan //GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. — 2020. — Т. 13. — №. 2. — С. 062-067.
7. Kulmuminovna K. G., Kushakovna K. M., Yusupzhanovna K. F. The efficacy of seed protectants against alternariosis disease of vegetable crops //EPRA International Journal of Research & Development (IJRD). — 2020. — С. 218-221.
8. Khojanazarova M. K. et al. Investigating the cultural-morphological features of rhizobacteria and allocating it from the cotton plant (*Gossypium hirsutum*): in the example of irrigated meadow soils of Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. — IOP Publishing, 2021. — Т. 939. — №. 1. — С. 012045.

9. Khojanazarova M. et al. Spectrophotometric indicators of “Zamin-M” biopreparation immobilized with gypan flocculinate //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03076.
10. Халмуминова Г. К., Камиллов Ш. Г., Аллаяров Н. Ж. Возбудители черной гнили моркови //Вестник Российского университета кооперации. – 2014. – №. 2 (16). – С. 137-140.
11. XALMUMINOVA G., SULAIMONOVA G. BULLETIN OF SCIENCE AND PRACTICE //BULLETIN OF SCIENCE AND PRACTICE Учредители: Овечкина Елена Сергеевна. – 2021. – Т. 7. – №. 11. – С. 138-141.
12. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 18-21.
13. Babayeva Z., Negmatova S. IMPORTANCE OF NON-TRADITIONAL LEGUMINOUS PLANT CROTALARIA IN AGRICULTURE //Innovative research in modern education. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 11-14.
14. Negmatova S., Boboeva N. EFFECT OF AGROTECHNICAL MEASURES ON COTTON YIELD IN CULTIVATION OF MEDIUM-FIBER COTTON VARIETIES //Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-150.
15. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
16. Khalikov B., Tillaev R. S. Practical recommendations on crop rotations in Uzbekistan //Uzbekistan Cotton Research Institute: Tashkent, Uzbekistan. – 2006.
17. Sokhibova N. S. et al. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 111-114.
18. Данияров У. Т., Сохибова Н. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ КЛОНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ ГИБРИДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА //Life Sciences and Agriculture. – 2022. – №. 1 (9). – С. 2-6.